

Fatores que atraem os desenvolvedores para o uso de documentação oficial

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Organização.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Confiabilidade	7
Precisão	2
Explicação aprofundada	2
Assertividade	1
Documentação completa	11
Boa estruturação	3
Qualidade	1
Didática	1
Contextualização	1
Organização	2
Detalhamento	3
Objetividade	4
Atualização frequente	1
Facilidade de entendimento	4
Formalidade	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Exemplos de implementação	6
Padronização	1

Códigos agrupados	Quantidade
Confiabilidade	7
Objetividade (Objetividade + Precisão + Assertividade)	6
Detalhamento (Detalhamento + Explicação aprofundada)	5
Organização	7
Facilidade de entendimento (Facilidade de entendimento + Didática)	5
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Exemplos de implementação	6
Contextualização	1
Qualidade	1
Documentação completa	11
Atualização frequente	1

Fatores que atraem	Quantidade
Qualidade de conteúdo	17
Documentação completa	11
Confiabilidade	7
Organização	7
Exemplos de implementação	6
Atualização frequente	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Contextualização	1

Fonte: Parracho et al. (2023)

Fatores que afastam os desenvolvedores do uso de documentação oficial

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Baixa qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Documentação incompleta. A cor amarelo corresponde aos códigos relacionados à Desorganização de conteúdo. A cor roxo corresponde aos códigos relacionados à Dificuldade de entendimento. A cor verde corresponde aos códigos relacionados à Falta de exemplos de

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Desorganização de conteúdo	3
Viés no uso	1
Documentação incompleta	6
Ausência de referência	1
Meta-sintaxes	1
Falta de exemplos de implementação	9
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Falta de tradução	1
Complexidade	2
Falta de objetividade	8
Falta de atualização	4
Exemplos simples demais	5
Falta de detalhamento	12
Falta de documentação específica	2
Falta de clareza	2
Exemplos ruins	1
Estruturação ruim	1
Dificuldade de entendimento	2
Dificuldade de acesso	1

Códigos agrupados	Quantidade
Documentação incompleta	8
Falta de exemplos de implementação	15
Desorganização de conteúdo	4
Dificuldade de entendimento	4
Viés no uso	1
Ausência de referência	1
Meta-sintaxes	1
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Falta de tradução	1
Falta de objetividade	8
Falta de atualização	4
Falta de detalhamento	12
Falta de clareza	2
Dificuldade de acesso	1

Fatores que afastam	Quantidade
Baixa qualidade de conteúdo	22
Falta de exemplos de implementação	15
Documentação incompleta	8
Dificuldade de entendimento	5
Desorganização de conteúdo	4
Falta de atualização	4
Dificuldade em encontrar o que se busca	2
Ausência de referência	1
Falta de tradução	1
Viés no uso	1
Dificuldade de acesso	1

Fonte: Parracho et al. (2023)

Comparativo entre os fatores que atraem e afastam para o uso de documentação oficial

Os códigos citados pelos participantes que atraem para documentação oficial estão em ordem decrescente de quantidade de citações. Ao lado, os códigos da tabela de códigos citados que afastam da documentação oficial estão ao lado do código que o complementa ou é o oposto do código que atrai.

Códigos citados pelos participantes que atraem para documentação oficial	Quantidade de citações
Documentação completa	11
Confiabilidade	7
Exemplos de implementação	6
Objetividade	4
Facilidade de entendimento	4
Detalhamento	3
Boa estruturação	3
Organização	2
Precisão	2
Explicação aprofundada	2
Atualização frequente	1
Padronização	1
Qualidade	1
Didática	1
Formalidade	1
Disponibilidade em diversos idiomas	1
Assertividade	1
Contextualização	1

Códigos citados pelos participantes que afastam para documentação oficial	Quantidade de citações
Documentação incompleta	6
Ausência de referência	1
Falta de exemplos de implementação	9
Falta de objetividade	8
Dificuldade de entendimento	2
Falta de detalhamento	12
Estruturação ruim	1
Desorganização de conteúdo	3
Complexidade	2
Falta de documentação específica	2
Falta de atualização	4
Exemplos simples demais	5
Meta-sintaxes	1
Falta de clareza	2
Dificuldade de acesso	1
Falta de tradução	1
Exemplos ruins	1
Viés no uso	1
Dificuldade em encontrar o que se busca	2

Fonte: Parracho et al. (2023)

Motivações para utilização de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelha corresponde aos códigos relacionados à Qualidade de conteúdo. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Documentação incompleta. A cor verde corresponde aos códigos relacionados a Exemplos de implementação.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Exemplos práticos	1
Única opção disponível	2
Qualidade de conteúdo	1
Facilidade de acesso	5
Objetividade	8
Praticidade	5
Alternativas diferentes	3
Complemento à documentação oficial	7
Resolução de problemas específicos	10
Falta de atualização	2
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Formas de contribuir para a computação	3
Falta de documentação específica	4
Documentação incompleta	10
Facilidade de entendimento	15
Detalhamento	1
Precisão	1
Exemplos de implementação	4
Falta de clareza (na documentação oficial)	3
Dificuldade em encontrar o que se busca (na documentação oficial)	5
Objetividade na busca	6
Fonte confiável	3

Códigos agrupados	Qtd
Documentação incompleta	14
Objetividade (Objetividade + Precisão)	14
Exemplos de implementação	5
Única opção disponível	2
Qualidade de conteúdo	1
Facilidade de acesso	5
Praticidade	5
Alternativas diferentes	3
Complemento à documentação oficial	7
Resolução de problemas específicos	10
Falta de atualização	2
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Formas de contribuir para a computação	3
Facilidade de entendimento	15
Detalhamento	1
Falta de clareza (na documentação oficial)	3
Dificuldade em encontrar o que se busca (na documentação oficial)	5
Objetividade na busca	6
Fonte confiável	3

Fonte: Parracho et al. (2023)

Fatores que motivam	Quantidade
Qualidade de conteúdo	34
Documentação incompleta	14
Resolução de problemas específicos	10
Complemento à documentação oficial	7
Falta de confiabilidade	6
Diferentes pontos de vista	6
Exemplos de implementação	5
Facilidade de acesso	5
Alternativas diferentes	3
Formas de contribuir para a computação	3
Fonte confiável	3
Falta de atualização	2
Única opção disponível	2